

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Абдурахмонов Исфандиёр Зафарович

Алижонов Алижон Элмурод углы

Ташкентский государственный стоматологический институт

Направление: Детская стоматология, группа 308 Б

Аннотация: в статье рассматриваются особенности становления социологии медицины как отрасли социологической науки. Автор указывает, что в системе современного социологического знания социология медицины представляет одно из актуальных направлений в исследовании социальных аспектов здоровья, болезни, медицины как социального института, что обусловлено важностью и значимостью этих тем в условиях современного социума.

Ключевые слова: социология медицины, отрасль социологии, институционализация, медицина - как социальный институт.

В современных условиях трансформации общества неуклонно возрастает значения образования в целом, и в частности социально-гуманитарных наук в формировании мировоззрения и профессиональной подготовке будущих специалистов. В данном случае, социология как наука об обществе является очень востребованной наукой, так как идет процесс становления качественно нового общества, которое необходимо в теоретическом и в практическом смысле исследовать. Это в полной мере соответствует с тем, что в настоящее время в Республике Узбекистан идет процесс формирования гражданского общества.

Под руководством Президента нашей страны Шавката Мирзиёева созданы широкие возможности для воспитания гармонично развитого молодого поколения, получения современного образования и реализации таланта. В результате проводимых реформ в последние годы в нашей стране определены новые подходы на систему образования, которые полностью отвечают современным требованиям международного стандарта.

В решении этой общегосударственной задачи, в частности в системе подготовки специалистов, курс социологии занимает центральное место. Это подтверждается тем, что в целях обеспечения системного мониторинга общественного мнения и использования его результатов в социально-экономической и общественно-политической жизни страны, а также эффективной реализации задач,

определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах принят Указ Президента Узбекистан «О мерах по государственной поддержке проведения социологических исследований» от 22 февраля этого года.

В условиях трансформирующегося социума, характеризуемого исследователями как общество риска, когда под влиянием индустриализации и технологий модернизационные процессы ведут к усложнению структуры социальных взаимодействий, тем самым увеличивая степень неопределенности настоящего, здоровье как важнейшая жизненная ценность, как социальный капитал приобретает особую значимость. Поэтому закономерным является интерес научного сообщества к вопросам обусловленности здоровья в современном социуме, создания эффективной системы организации медицинской помощи для сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья.

В системе современного социологического знания одним из актуальных направлений в исследовании социальных аспектов здоровья, болезни, медицины как социального института является социология медицины. Это относительно новая отрасль в отечественной социологии, но приобретающая в современных условиях особую значимость, что обусловлено важностью основных тем, которые исследуются в рамках данного направления: трансформация института медицины и его влияние на функционирование социума, социальная обусловленность здоровья и болезни, особенности субъективного отношения к своему здоровью и факторы его формирующие и т.п.

Исходя из названия, очевидно, что социология медицины сформировалась на стыке двух наук: социологии и медицины. Но по сравнению с ними социология медицины — относительная молодая научная дисциплина. Один из основоположников отечественной школы социологии медицины А.В. Решетников выделяет четыре этапа в процессе становления социологии медицины:

- 1) ранний период (зарождение дисциплины) — XVII–XIX вв.;
- 2) период формирования (начало XX в. — до Первой мировой войны);

3) период становления (20-е — 40-е гг. XX в., период между Первой и Второй мировыми войнами);

4) период развития как самостоятельной дисциплины (50– 80-е гг. XX в.).

Несмотря на разные подходы к определению начального периода становления социологии медицины, следует отметить, что попытки социологического осмысления вопросов медицинской практики, состояния здоровья населения относятся еще к эпохе Нового времени, когда под влиянием общественно-политических либеральных движений происходит реформирование социальной сферы. Новые социальные идеи становятся заметны с начала XVIII в. в разных странах как следствие воздействия новых экономических отношений на положение, прежде всего, неимущих слоев населения.

К одной из наиболее ранних работ, посвященных изучению социальной обусловленности здоровья и болезни, можно отнести трактат “Естественные и политические наблюдения, сделанные на основании записей о смертности” (“Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality”) Джона Граунта (John Graunt) (1620–1674), английского ученого, считающегося родоначальником демографии. Используя статистические методы для изучения смертности от бубонной чумы населения Лондона, Джон Граунт одним из первых попытался выявить влияние социальных факторов на распространение этой эпидемии.

Впервые словосочетание “медицинская социология” было использовано в статье врача Чарльза МакИнтайэра (McIntire) “Важность изучения медицинской социологии” (“The Importance of the study of medical sociology”), которая была опубликована в 1894 г. в очередном выпуске Бюллетеня Американской Медицинской Академии. Ч. МакИнтайэр обозначил под “медицинской социологией” особую сферу научного знания, исследующую взаимоотношения между обществом и профессиональным сообществом медицинских работников, представляющих собой специфический социальный феномен, особый социальный тип в структуре социума.

Но, как любая сфера научного знания, социология медицины динамично реагирует на происходящие изменения социальной реальности, ее структуры, социальных институтов. Вследствие этого влияния происходит расширение

исследовательского поля социологии медицины. Среди актуальных направлений исследования можно назвать социальное неравенство в отношении здоровья, особенности развития цифрового здравоохранения, новые практики в отношении здоровья среди населения, трансформация ценности здоровья в обществе, фармацевтизация, биомедицинализация и др. Их изучение вызывает необходимость разработки новых подходов для осмысления происходящего и прогнозирования будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2017.
2. Дмитриева Е.В. От социологии медицины к социологии здоровья // Социологические исследования. 2017. № 11. С. 51–56.
3. Изуткин А.М., Петленко В.П., Царегородцев Г.И. Социология медицины. Киев, 2016.

СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ - КАК НАУКА

Хакимова Муниса Максуд кызы
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические подходы к изучению репродуктивного здоровья в социальных науках.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, социология здоровья, социология медицины.

Здоровье с древних времён является одной из первостепенных категорий, изучаемых человеком. Здоровье есть составляющая человеческой сущности, её важнейшая характеристика, отвечающая и соотносящееся с жизнью человека. Это и является причиной такого пристального внимания к данной категории на протяжении уже многих тысячелетий. Тема изучения человека являлась и является одной из фундаментальных тем исследования гуманитарных наук. Данный вопрос рассматривается в философии, психологии, культурологии, социологии. Каждая дисциплина занимается изучением человеческой природы в зависимости от своего поля исследования.

Социология как наука сформировалась лишь в середине XIX века, соответственно нам представляется необходимым начать рассмотрение изучения человеческого здоровья с философской точки зрения. Анализируя работы античных философов, можно с уверенностью утверждать о существовании ценностного подхода к проблеме здоровья человека. В сочинениях Платона, Сократа и Аристотеля теме здоровья уделяется значительное внимание. Оно отождествляется с такими составляющими человека, как красота и добродетель. Забегая вперёд, хотелось бы обратить внимание на то, что комплексный подход к здоровью, который актуален сегодня, начал зарождаться ещё в Античности, так как уже тогда мы обнаруживаем рассмотрение здоровья не только как физическое благо человека (это видно через отождествление здоровья с красотой), но и как духовную составляющую человеческой сущности.

Подтверждение мы находим у Сократа: «добродетель – это некое здоровье, красота, благоденствие души, а порочность – болезнь, безобразие, слабость». Аристотель делит блага на духовные и физические, причисляя добродетель к первой

категории, здоровье и красоту – ко второй. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наряду с ценностным подходом к здоровью существовал и эстетический подход. Красота и здоровье в античную эпоху рассматривались неотделимо друг от друга. В данной связи следует вспомнить древнегреческую мифологию, где герои, а это в основном были боги, наделялись силой и физической красотой, являющимися символами здоровья.

В XIX веке появилось больше подходов к изучению здоровья. Наряду с ценностно-инструментальным подходом, который продолжал существовать и существует сегодня, а также теологическим, здоровье начинают рассматривать с нормативной точки зрения. Здесь необходимо заострить внимание на работах Э. Дюркгейма «Метод социологии», а так же «О разделении общественного труда». Анализируя упомянутые работы, мы можем сказать, что в них автор предпринимает попытку рассмотреть здоровье, во-первых, в рамках комплексного подхода, а во-вторых, вслед за своими предшественниками, - в качестве главной ценности, сравнивая с понятием счастья. Во взглядах Э. Дюркгейма прослеживается зарождение попытки дать определение категории «здоровье» через определение категории «норма». Такой подход стал очень актуален в XX веке. Он заключается в изучении, в первую очередь, индивидуального здоровья, и, таким образом, в определении здоровья как индивидуальной категории для каждого.

Сегодня здоровье изучается как феномен, носящий комплексный характер, что проявляется в наличии его составляющих: физической или соматической, духовной и социальной. В современной социологической литературе здоровье исследуется по нескольким направлениям: во-первых, как результат самосохранительного поведения. Здесь уделяется внимание изучению здоровья как фундаментальной ценности человека и определению через исследования места, занимаемого здоровьем в шкале человеческих ценностей. Неотъемлемой частью изучения здоровья в данном ключе является изучение таких категорий, как здоровый образ жизни (ЗОЖ), культура здоровья. Культура здоровья представляет собой составляющую общей культуры человека и общества, которая включает в себя образ жизни направленный на поддержание и укрепление генетического потенциала человека, а так же развитие

резервных возможностей организма и окружающей среды – всего того, что способствует полной реализации функций индивида и развитию общества.

Здоровье в современном мире, давно доказано, не является лишь медицинской категорией. Философия, где объектом изучения является человек, не может обойти стороной его главную составляющую. Социология, изучая общество, уделяет внимание исследованию здоровья, как общественного, так и индивидуального. Таким образом, здоровье включено в поле исследования социогуманитарных наук.

Используемая литература:

1. Бароненко В. А. Концептуальный подход к проблеме культуры здоровья/ Валеология. №3. 2017. – С.74 – 77.
2. Методология исследования в социологии медицины /Руководство/ А. В. Решетников. М.: ММА им. И.М. Сеченова, 2017.